

YUQORI TARTIBLI HOSILA QATNASHGAN FUNKSIONALLARNING EKSTREMUMLARINI TOPISH MASALALARINI YECHISH HAQIDA

Akbarov Ummatali Yigitaliyevich¹, Ergasheva Dilyora Qobuljon qizi²

Qoʻqon davlat pedagoika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333407>

Annotatsiya. Ushbu ishda funksiyalarni yuqori tartibli hosilasi qatnashgan funksional tushunchasi, uning ekstremumini topishga doir masalaning qoʻyilishi, ekstremumini topish usuli yoritilgan va aniq misollar asosida tushuntirib berilgan.

Kalit soʻzlar: funksional, differensiallanuvchi funksiya, chegaraviy shart, Eyler tenglamasi, funksional ekstremumining zaruriy sharti, umumiy yechim, xususiy yechim.

Аннотация. В данной работе освещены понятие функционала зависящие от производных высших порядков функций, постановка задачи определение экстремум функционала, метод определения экстремума и объяснены с помощью конкретными примерами.

Ключевые слова: функционал, дифференцируемая функция, граничные условия, уравнение Эйлера, необходимое условие экстремума функционала, общее решение, частное решение.

Annotation. In this paper, the concept of a functional depending on higher-order derivatives of functions, the formulation of the problem of determining the extremum of a functional, the method of determining the extremum are consecrated and explained using specific examples.

Key words: functional, differentiable function, boundary conditions, Euler equation, necessary condition for the extremum of the functional, general solution, particular solution.

Kirish.

Funksional tushunchasi zamonaviy matematikaning asosiy tushunchalaridan biri boʻlib, koʻplab amaliy masalalarni yechishda qoʻllaniladi. Umumiy holda ixtiyoriy X toʻplamni R haqiqiy sonlar toʻplamiga akslantiruvchi $F: X \rightarrow R$ akslantirish funksional deyiladi[1-4]. Masalan, X biror funksiyalar sinfidan iborat boʻlib, har bir $y(x) \in X$ uchun haqiqiy sondan iborat qiymatni qabul qiluvchi funksionalni $F[y]$ koʻrinishda belgilanadi. Mexanika va boshqa amaliy sohalarida $F[y] = \int_{x_0}^{x_1} f(x, y, y') dx$ koʻrinishdagi funksionallar koʻplab uchraydi[5-8]. Bu funksional bitta funksiyaga bogʻliq. Bir necha funksiyalarga bogʻliq boʻlgan funksionallar

$$F[y, z, \dots] = \int_{x_0}^{x_1} f(x, y, z, \dots, y', z', \dots) dx$$

koʻrinishda boʻlib, bu yerda y, z, \dots lar x ning funksiyalari. Bunday koʻrinishdagi funksionallar haqidagi nazariy maʼlumotlarni va aniq masalalarni yechish usullarini uslubiy va ilmiy ishlardan [5-9]. Ushbu maqolada yuqorida keltirilgan funksionallarga nisbatan yanada umumiyroq

ko`rinishdagi funkcionallarni, ya'ni funksiyalarning yuqori tartibli hosilalari qatnashgan funkcionallarning ekstremumini topish masalalarini ko`ramiz.

Funkcionallarning ekstremumini topishga doir masalalar variatsion hisob masalalari deyiladi[5-9].

Material va metodlar.

Bizga ushbu

$$F[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) dx \quad (1)$$

funktional berilgan bo`lsin, bu yerda f - barcha argumentlari bo`yicha $(n+2)$ marta differensiallanuvchi funksiya, $y(x) \in C^n[x_0, x_1]$. (x_0, x_1) intervalning chegaralarida $y(x)$ funktsiyaga

$$\begin{aligned} y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}, \\ y(x_1) = y_1, y'(x_1) = y'_1, \dots, y^{(n-1)}(x_1) = y_1^{(n-1)} \end{aligned} \quad (2)$$

chegaraviy shart qo`yilgan bo`lsin.

(2) chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi va (1) funktsionalga ekstremum beruvchi $y(x)$ funksiyalarni topish masalasi $y(x)$ funksiyaning yuqori tartibli hosilalariga bog`liq bo`lgan funktsional uchun variatsion hisob masalasi bo`ladi.

(1) funktsionalga ekstremum beruvchi $y(x)$ funksiya

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial f}{\partial y'} + \frac{d^2}{dx^2} \frac{\partial f}{\partial y''} + \dots + (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \frac{\partial f}{\partial y^{(n)}} = 0 \quad (3)$$

tenglamaning integral chizig`idan iborat bo`ladi[7]. (3)-tenglama (1) funktsional uchun Eyler tenglamasi deyiladi. (3) $2n$ -tartibli differensial tenglama bo`lib, uning umumiy yechimi $2n$ ta ixtiyoriy o`zgarmaslarga bog`liq bo`ladi. Ularni (2)- chegaraviy shartlardan foydalanib topiladi.

Endi (1) funktsionalni umumlashtiramiz. Bizga m ta $y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)$ funksiyalar va ularning yuqori tartibli hosilalariga bog`liq ushbu

$$F[y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)] = \int_{x_0}^{x_1} f(x, y_1, \dots, y_1^{(n)}, y_2, \dots, y_2^{(n)}, \dots, y_m, \dots, y_m^{(n)}) dx \quad (4)$$

funktional berilgan bo`lsin. Chegaraviy shartlar quyidagicha bo`lsin

$$\begin{aligned} y_k(x_0) = y_{k0}, y_k^{(i)}(x_0) = y_{k0}^{(i)}, k = 1, 2, \dots, m, i = 1, 2, \dots, n-1, \\ y_k(x_1) = y_{k1}, y_k^{(i)}(x_1) = y_{k1}^{(i)}, k = 1, 2, \dots, m, i = 1, 2, \dots, n-1. \end{aligned} \quad (5)$$

(5) chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi va (4) funktsionalga ekstremum beruvchi $y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)$ funksiyalar sistemasini topish masalasi (4) funktsional uchun qo`yilgan variatsion hisob masalasi bo`ladi.

Qo`yilgan masalani yechish (4) funktsionalni birinchi variatsiyasini hisoblash va uni nolga tenglashdan iborat bo`ladi. Natijada (4) funktsionalga ekstremum beruvchi funksiyalar quyidagi tenglamalar sistemasini qanoatlantirishi zarurligi kelib chiqadi

$$\frac{\partial f}{\partial y_k} - \frac{d}{dx} \frac{\partial f}{\partial y'_k} + \frac{d^2}{dx^2} \frac{\partial f}{\partial y''_k} + \dots + (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \frac{\partial f}{\partial y_k^{(n)}} = 0, k = 1, 2, \dots, m. \quad (6)$$

Bu Eyler-Puasson tenglamalari sistemasi deyiladi.

(6) sistemaning umumiy yechimi $y_k = y_k(x, C_1, C_2, \dots, C_{2mn})$, $k = 1, 2, \dots, n$ funksiyalar sistemasidan iborat bo`lib, bu yerdagi C_i , $i = 1, 2, \dots, 2mn$ ixtiyoriy o`zgarmaslar (5) chegaraviy shartlardan foydalanib topiladi.

Topilgan ekstremalni funksionalga minimum yoki maksimum berishini aniqlash uchun chegaraviy shartni qanoatlantiruvchi boshqa funksiyalar sistemasi olib, funksionalni bu funksiyalar sistemasidagi qiymatini ekstremaldagi qiymati bilan taqqoslaymiz. Agar ekstremaldagi qiymat katta bo`lsa maksimum beruvchi ekstremal bo`ladi, aks holda minimum beruvchi bo`ladi [1, 5-9].

Olingan natijalar va muhokama.

Yuqorida keltirilgan nazariy materialimiz va masala yechish usulini aniq berilgan funkcionallar uchun qo`yilgan masalalarni yechish orqali ko`rsatamiz.

Misol 1. $F[y(x)] = \int_0^1 [1 + (y'')^2] dx$ funksionalni $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $y(1) = 1$, $y'(1) = 1$

chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi ekstremalini topish kerak bo`lsin.

Yechish. Berilgan funksional va chegaraviy shartlar mos ravishda (1) va (2) ko`rinishda bo`lib, $n=2$. Berilgan funksionalda $f(x, y, y', y'') = 1 + (y'')^2$ bo`lib, qo`yilgan variatsion masala uchun Eyler tenglamasi

$$\frac{d^2}{dx^2}(2y'') = 0 \text{ yoki } y^{(4)} = 0$$

ko`rinishda bo`ladi. Uning umumiy yechimi

$$y(x) = C_1 x^3 + C_2 x^2 + C_3 x + C_4$$

bo`ladi. Chegaraviy shartlardan foydalanib, C_1, C_2, C_3, C_4 larni topamiz

$$\begin{cases} y(0) = C_4 = 0, \\ y'(0) = C_3 = 1, \\ y(1) = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 = 1, \\ y'(1) = 3C_1 + 2C_2 + C_3 = 1 \end{cases}$$

Bundan $C_1 = C_2 = C_4 = 0, C_3 = 1$ bo`ladi.

Shunday qilib, berilgan funksionalni ekstremali

$$y(x) = x$$

funksiyalardan iborat bo`ladi. Funksionalni topilgan ekstremaldagi qiymatini hisoblaymiz. $y''(x) = 0$ bo`lgani uchun

$$F[y(x)] = \int_0^1 dx = x \Big|_0^1 = 1.$$

Endi funksionalni ekstremaldagi bu qiymatni maksimum yoki minimum ekanini aniqlaymiz. Buning uchun chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi boshqa $y(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 + x$ funksiyani olamiz. Uni funksionalga qo`yamiz

$$F[y(x)] = \int_0^1 [1 + (12x^2 - 12x + 2)^2] dx = \int_0^1 [5 + 144(x^4 - 2x^3 + x^2) + 48(x^2 - x)] dx =$$

$$\left[5x + 144\left(\frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{2} + \frac{x^3}{3}\right) + 48\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}\right) \right]_0^1 = 5 + \frac{24}{5} - 8 = \frac{9}{5} > 1.$$

Demak, demak topilgan $y(x) = x$ ekstremal berilgan funksionalga minimum berar ekan.

Misol 2. Quyidagi variatsion masalani ekstremalini toping.

$$F[y(x)] = \int_0^1 [360x^2 y - (y'')^2] dx \rightarrow ektr$$

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(1) = 0, \quad y'(1) = \frac{5}{2}.$$

Yechish. Masalani Eyler tenglamasi

$$360x^2 + \frac{d^2}{dx^2}(-2y'') = 0 \text{ yoki } y^{(4)}(x) = 180x^2$$

ko`rinishda bo`ladi. Bu tenglamaning umumiy yechimi

$$y(x) = \frac{x^6}{2} + C_1 x^3 + C_2 x^2 + C_3 x + C_4.$$

Chegaraviy shartlardan foydalanib o`zgaraslarni topamiz: $C_1 = \frac{3}{2}$, $C_2 = -3$, $C_3 = 1$, $C_4 = 0$.

Demak ekstremal $y(x) = \frac{x^6}{2} + \frac{3x^3}{2} - 3x^2 + x$ bo`ladi.

Misol 3. $F[y_1(x), y_2(x)] = \int_1^2 [(y_1''')^2 + x^4 (y_2'')^2] dx$ funksionalni $y_1(1) = 0$, $y_1(2) = 29$,

$$y_1'(1) = 3, \quad y_1'(2) = 76, \quad y_1''(1) = 18, \quad y_1''(2) = 158, \quad y_2(1) = 0, \quad y_2(2) = \frac{1}{4}, \quad y_2'(1) = 0, \quad y_2'(2) = \frac{1}{4}$$

chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi ekstremalini toping.

Yechish. Berilgan funksionalda $f = (y_1''')^2 + x^4 (y_2'')^2$. Bundan foydalanib Eyler-Puasson tenglamalari sistemasini yozamiz

$$\begin{cases} -\frac{d^3}{dx^3}(2y_1''') = 0, \\ \frac{d^2}{dx^2}(2x^4 y_2'') = 0. \end{cases}$$

Sistemadagi tenglamalar o`zaro bog`liq bo`lmagani uchun ularni har birini alohida yechamiz. Sistemani birinchi tenglamasini yechamiz. Uni $y_1^{VI} = 0$ ko`rinishda yozish mumkin. U holda uning umumiy yechimi $y_1(x) = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 x^3 + C_5 x^4 + C_6 x^5$ bo`ladi. Noma'lum koeffitsientlarni topamiz. Buning uchun $y_1(x)$ ni ikki marta differensiallab, chegaraviy shartlardan foydalanamiz

$$y_1'(x) = C_2 + 2C_3 x + 3C_4 x^2 + 4C_5 x^3 + 5C_6 x^4$$

$$y_1''(x) = 2C_3 + 6C_4 x + 12C_5 x^2 + 20C_6 x^3.$$

U holda

$$\begin{cases} y_1(1) = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 + C_6 = 1, \\ y_1'(1) = C_2 + 2C_3 + 3C_4 + 4C_5 + 5C_6 = 3, \\ y_1''(1) = 2C_3 + 6C_4 + 12C_5 + 20C_6 = 18, \\ y_1(2) = C_1 + 2C_2 + 4C_3 + 8C_4 + 16C_5 + 32C_6 = 29, \\ y_1'(2) = C_2 + 4C_3 + 12C_4 + 32C_5 + 80C_6 = 76, \\ y_1''(2) = 2C_3 + 12C_4 + 48C_5 + 160C_6 = 158. \end{cases}$$

Sistemani yechimi $C_1 = 1$, $C_3 = -1$, $C_6 = 1$, $C_2 = C_4 = C_5 = 0$ bo`ladi. U holda birinchi ekstremal

$$y_1(x) = 1 - x^2 + x^5$$

bo`ladi.

Sistemani ikkinchi tenglamasini yechamiz. $\frac{d^2}{dx^2}(x^4 y_2'') = 0$ tenglamani ikki marta integrallasak $x^4 y_2'' = 6C_7 + 2C_8 x$ yoki $y_2'' = \frac{6C_7}{x^4} + \frac{2C_8}{x^3}$ hosil bo`ladi. Buni yana ikki marta integrallasak $y_2' = -\frac{2C_7}{x^3} - \frac{C_8}{x^2} + C_9$, $y_2 = \frac{C_7}{x^2} + \frac{C_8}{x} + C_9 x + C_{10}$ hosil bo`ladi. Chegaraviy shartlardan foydalansak

$$\begin{cases} y_2(1) = C_7 + C_8 + C_9 + C_{10} = 0, \\ y_2'(1) = -2C_7 - C_8 + C_9 = 0, \\ y_2(2) = \frac{C_7}{4} + \frac{C_8}{2} + 2C_9 + C_{10} = \frac{1}{4}, \\ y_2'(2) = -\frac{C_7}{4} - \frac{C_8}{4} + C_9 = \frac{1}{4}. \end{cases}$$

sistemaga ega bo`lamiz. Bundan $C_7 = 1$, $C_8 = -2$, $C_9 = 0$, $C_{10} = 1$. U holda ikkinchi ekstremal

$$y_2 = \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} + 1$$

bo`ladi.

Xulosa.

Funksional tushunchasi, jumladan funksiyalarni yuqori tartibli hosilalariga va bir nechta funksiyaga bog`liq bo`lgan funkcionallar ham zamonaviy matematikaning asosiy tushunchalaridan biri bo`lib, ular ko`plab amaliy masalalarni matematik modeli hisoblanadi. Amaliy masalalarning eng muhimlaridan biri masalani matematik modelini ifodalovchi funkcionallarni ekstremumini topish masalasidir. Hozirgi kunda turli ko`rinishdagi, jumladan funksiyalarni yuqori tartibli hosilalariga va bir nechta funksiyaga bog`liq bo`lgan funkcionallarni ekstremumini topish masalasining yechishning bir qancha usullari mavjud. Shuning uchun, yuqorida aytib o`tilgan masalalarni qo`yilishi va yechish usullarini o`rganish, yangi masalalar qo`yish va yangi usullar yaratish, nazariy ma'lumotlarni ahamiyatini ko`rsatish uchun tipik misollar keltirish, masalalarni yechishga zamonaviy kompyuter texnologiyalarini qo`llash muhim hisoblanadi. Yuqorida aytilganlarni ilmiy-uslubiy tadqiqot va ta'lim jarayoni bilan uzviylikda olib borish ilm-fan va ta'limni rivojlanishiga muhim ta'sir qiladi deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Аюпов Sh.A., Berdiqulov M.A., Turgunbayev R.M. Matematik analiz (funktional analizga kirish). T.: TDPU. 2014 y.-126b.
2. Саримсоқов Т.А. Функционал анализ курси, Тошкент, 1987 й. 392 б.
3. Деер В.Я. Функциональный анализ: лекции и упражнения: Учебное пособие. М.: КНОРУС. 2013.-464 с.
4. Шлапунов А.А., Работин В.В., Садыков Т.М. Функциональный анализ: Конспект лекции. Красноярск. 2017.-268 с. (Электронное пособие).
5. Холиқов М., Тешабоева Н. Фурье қаторлари ва вариацион ҳисоб. Т., “Ўқитувчи”, 1977. - 272 б.
6. Бадалов Ф.Б. Оптималлаш назарияси ва математик программалаштириш. -Т.: “Ўқитувчи”, 1989. - 188 б.
7. Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 424 с.
8. Краснов М. Л., Макаренко Г. И., Киселев А. И. Вариационное исчисление: Задачи и примеры с подробными решениями. М.: Эдиториал УРСС, 2002. 176 с.
9. Akbarov U.Y., Ergasheva D.Q. Bir necha funksiyalarga bog`liq funkcionallarning ekstremumlarini topish masalalarini yechish haqida.// “Fan va ta’limning innovatsion rivojlanishi: yangicha yondashuv va tadqiqotlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to‘plami 2024-yil 5-oktabr. - B.134-137.